

КўНДАЛАНГ КЕСИМИ ИХТИЁРИЙ БЎЛГАН СТЕРЖЕНЛАРНИНГ ГЕОМЕТРИК ВА МЕХАНИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШ АЛГОРИТМИ

PhD. Ш.М.Исмоилов,

С.Абдужалилов,

талаба: Аъзамжон Алиев

Аннотация: *стержень типдаги конструкцияларнинг назарий асосларини такомиллаштириш ва ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш бўйича ҳамда иншоот ва конструкцияларни лойиҳалашда қўлланиладиган материалларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатларини аниқлашнинг дастурий мажмуаларини ишлаб чиқиш ва мавжудларини такомиллаштиришга оид маълумотлар келтириб утилган.*

Калит сўзлар: *математик моделлар, сонли ҳисоблаш алгоритмлари, дастурий мажмуалар, стержен, юкланиш, деформацияланганлик, геометрик параметр.*

Жаҳонда иншоот ва конструкцияларни лойиҳалашда қўлланиладиган материалларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатларини аниқлашнинг дастурий мажмуаларини ишлаб чиқиш ва мавжудларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу жиҳатдан, ҳароратни ҳисобга олган ҳолда кўндаланг кесими ихтиёрий ва фазовий юкланишлардаги стерженларнинг нозикли деформацияланиш жараёнларини тадқиқ қилиш учун математик моделлар, самарали сонли ҳисоблаш алгоритмлари ва дастурий мажмуаларни ишлаб чиқиш ҳамда уларни такомиллаштириш ҳозирги вақтдаги асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Дунёнинг ривожланган мамлакатлари, жумладан, АҚШ, Россия Федерацияси, Германия, Хитой, Австралия, Саудия Арабистони, Канада, Франция, Япония, Украина, БАА, Эрон, Миср Араб Республикаси, Қозоғистон ва бошқа мамлакатларда фазовий юкланишлардаги стерженларнинг геометрик

ночизиқли ва ҳароратни ҳисобга олган ҳолда деформацияланиш жараёнларининг такомиллаштирилган математик моделлари, ҳисоблаш алгоритмлари ва дастурий мажмуаларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Республикада стержень типдаги конструкцияларнинг назарий асосларини такомиллаштириш ва ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш бўйича бир қатор олимлар томонидан илмий тадқиқот ишлари олиб борилган, жумладан, академик В.Қ.Қобулов томонидан конструкция элементларининг чизиқли ва ноқизиқли деформацияланиш жараёнларининг Остроградский-Гамильтон тамойили асосида аниқлаштирилган назарияси ишлаб чиқилган ҳамда амалий масалаларни ечишга алгоритмик ёндашувлар таклиф этилган, кейинчалик академик Т.Бўриев, К.Ш.Бобомуродов, Б.Курманбаев, Т.Юлдашев, Ш.А.Назиров, Б.Мардонов, А.Абдусаттаров, Р.Ш.Индиаминов, Ш.А.Анарова, Ф.М.Нуралиев ҳамда уларнинг шогирдлари томонидан ривожлантирилган ва ривожлантирилмоқда.

Стерженларнинг юкланишларида деформацияланганлик ҳолатини аниқлашда тенгламалар системасининг сонли ечимларини олиш учун кўндаланг кесими ихтиёрий стерженнинг геометрик механик параметрларини ҳисоблаш бир мунча қийинчиликлар келтириб чиқаради. Шунинг учун тенгламалар системасининг матрица ва вектор элементларини ҳисоблаш жараёнларини компьютер графикасининг рақамли бинар тасвирларни қайта ишлаш имкониятларидан фойдаланиб, ҳисоблаш алгоритми ишлаб чиқилади.

1-расм. Кўндаланг кесими ихтиёрий стержень

Стерженнинг кўндаланг кесими ўқ бўйича ўзгармас ёки ўзгарувчан бўлиши мумкин. Стерженнинг кўндаланг кесими ихтиёрий мураккаб бўлган (1-расмга қаранг). Бунда кўндаланг кесим бўйича геометрик ҳисоблашларда ишлатиладиган бир қатор параметрлар билан тавсифланади. Эластиклик назариясидан маълумки, стерженнинг чўзилиши ва сиқилиши кўндаланг кесими юзи F га, эгилиши эса $I_y, I_z, I_{z\varphi}, I_{za_1}, I_{za_2}, I_{y\varphi}, I_{ya_1}, I_{ya_2}, I_\varphi, I_{\varphi a_1}, I_{\varphi a_2}, I_{a_1^2}, I_{a_2^2}, I_{a_1 a_2}$, - инерция моментига ва $S_y, S_z, S_\varphi, S_{a_1}, S_{a_2}$ - статик моментлар ҳамда I_{yz} - марказдан қочувчи инерция момент, кўндаланг кесимининг буралиши эса, I_ρ -поляр моментига боғлиқ.

1-расм. Кўндаланг кесими ихтиёрий бўлган стерженнинг оғирлик марказини кўрсатувчи ва кичик миқдордаги юзача

Анъанага кўра, юқорида санаб ўтилган барча геометрик механик параметрлар стерженнинг кўндаланг кесими бўйича ҳисобланиши зарур бўлган геометрик-механик параметрлардир.

Материаллар қаршилиги курсидан маълумки, кўндаланг кесимнинг оғирлик марказида жойлашган нуктанинг координаталари қуйидаги формулалар билан аниқланади [73; 270-296-б.]:

$$z_c = S_y / F, \quad y_c = S_z / F. \quad (1)$$

бу ерда: S_y ва S_z - мос равишда, y ва z ўқларида статик моментлар бўлиб, улар инерция моментлари сингари ажралмас ҳисобланади:

z_c, y_c - марказий ўқлари тизимига ўтишда dF майдоннинг элементар қисмининг координаталари қуйидагича ўзгаради (2-расмга қаранг) [101; 23-28-б.]:

$$\bar{y} = y - y_c, \quad \bar{z} = z - z_c \quad (2)$$

ва кейин формулалардаги интегралларни ҳисоблашда (2) ифодани ҳисобга олиб, стержен кўндаланг кесимининг геометрик хусусиятларини қуйидаги формулалар орқали ҳисоблаш керак:

$$\begin{aligned} I_y &= \iint_{y z} \bar{z}^2 dz dy, \quad I_z = \iint_{y z} \bar{y}^2 dz dy, \quad I_{zy} = \iint_{y z} \bar{z} \bar{y} dz dy, \\ I_{a_1 a_1} &= \iint_{y z} (-\bar{z})(-\bar{z}) dz dy, \quad I_{a_2 a_2} = \iint_{y z} (-\bar{y})(-\bar{y}) dz dy, \\ I_{z a_1} &= \iint_{y z} (\bar{z})(-\bar{z}) dz dy, \quad I_{a_2 a_2} = \iint_{y z} (-\bar{y})(-\bar{y}) dz dy, \\ I_{z a_2} &= \iint_{y z} (\bar{z})(-\bar{y}) dz dy, \quad I_{y a_1} = \iint_{y z} (\bar{y})(-\bar{z}) dz dy, \\ I_{y a_2} &= \iint_{y z} (\bar{y})(-\bar{y}) dz dy, \quad I_{z \varphi} = \iint_{y z} \bar{z}^3 \bar{y}^2 dz dy, \end{aligned} \quad (3)$$

Кўндаланг кесими ихтиёрий шаклга эга стерженнинг геометрик хусусиятларини аниқлашни ҳисоблаш алгоритм схемасини келтириб ўтамиз.

Шаклда кўрсатилгандек, жуда кичик катакчаларга ажратамиз ва мантиқий матрицани $Gk[i, j]$ билан унинг элементлари шартга текширган ҳолда, чегара ичида бўлган кичик dF миқдор бир бирлик, яъни “1” га акс ҳолда “0” га тенг бўлади (3-расмга қаранг).

3-расм. Стержень кўндаланг кесимини кичик юзачаларга ажратиш

Стержень кўндаланг кесимининг геометрик маълумотларини рақамли бинар тасвирларни қайта ишлаш процедураларидан фойдаланган ҳолда, пикселларидан фойдаланиб, пикселларнинг кичик юзачалар миқдориди олиш имконини беради.

Рақамли билан тасвирларни қайта ишлаш имкониятларидаги РГБ ранг системасидан фойдаланилади. График дастурда чизилган кўндаланг кесими ихтиёрий стерженнинг растрли графигидан геометрик механик параметрларининг ҳисоблаш алгоритми қуйида келтирилган.

$P_{cm} = 37.93527559055$; P_{cm} - 1 см да пикселлар сони

1. Тасвир кенглигини “ $w_$ ” ва баландлиги “ $h_$ ” аниқланади.
2. $i = 0..w_-1$, $j = 0..h_-1$.
3. Пиксел (РГБ) ранг системасидаги (Р-реад, Г-греен, Б-Блуе)

параметрлари аниқланади ва бир хил $K = \frac{(Read + Greeg + Blue)}{3}$ нинг бутун қисми ажратиб олинади.

4. Шартга K ни текшириб, юза мавжуд бўлган ҳолда $Gk[i, j] = 1$ акс ҳолда $Gk[i, j] = 0$.

Қуйида тузилган матрица стержень кўндаланг кесим юзасини матрица орқали ифодаланиши.

$$Gk = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

5. $i = 0..w_- - 1$, квадратчаларнинг эни бўйлаб такрорланиш
6. $j = 0..h_- - 1$ квадратчаларнинг баландлиги бўйича такрорланиш
7. Агар $Gk[i,j]=1$ бўлса,

Геометрик катталикларни ҳисоблаш бўлими.

$$i = 0..w_- - 1 \quad j = 0..h_- - 1, \quad S_z = \sum_{i=0}^{h_- - 1} y dA, \quad S_y = \sum_{i=0}^{w_- - 1} z dA$$

$$A1 = \sum_{i=0}^{w_- - 1} \sum_{j=0}^{h_- - 1} dA; \quad zc = \frac{S_y}{A1}; \quad yc = \frac{S_z}{A1}; \quad - \text{марказий координатани аниқлаш}$$

$$z_- = \sum_{i=0}^{w_- - 1} \sum_{j=0}^{h_- - 1} (a_- * (i - 1/2) - zc); \quad y_- = \sum_{i=0}^{w_- - 1} \sum_{j=0}^{h_- - 1} (d_- * (j - 1/2) - yc); \quad - \text{янги}$$

координата аниқланади.

$$S_z = \sum_{i=0}^{h_- - 1} (y_- * dA); \quad S_y = \sum_{i=0}^{w_- - 1} (z_- * dA); \quad S_{a1} = \sum_{i=0}^{w_- - 1} ((-z_-) * dA);$$

$$S_{a2} = \sum_{i=0}^{h_- - 1} ((-y_-) * dA). \quad \text{Статик моментлар ҳисобланади}$$

8. Инерция моментлари ҳисобланади;

$$I_z = \sum_{i=0}^{h_- - 1} (y_-^2 * dA); \quad I_y = \sum_{i=0}^{w_- - 1} (z_-^2 * dA); \quad I_{z\phi} = \sum_{i=0}^{h_- - 1} (1/3) * (z_-^3) * (y_-^2) * dA;$$

$$I_{a1} = \sum_{i=0}^{w_- - 1} (-z_-) * (-z_-) * dA; \quad I_{a2} = \sum_{i=0}^{h_- - 1} (-y_-) * (-y_-) * dA;$$

$$I_{a_2a_1} = \sum_{i=0}^{w_{-1}h_{-1}} \sum_{j=0}^{w_{-1}h_{-1}} (-z_{-}) * (-y_{-}) * dA; \quad I_{za1} = \sum_{i=0}^{w_{-1}h_{-1}} (z_{-}) * (-z_{-}) * dA;$$

$$I_{za2} = \sum_{i=0}^{w_{-1}h_{-1}} \sum_{j=0}^{w_{-1}h_{-1}} (z_{-}) * (-y_{-}) * dA; \quad I_{ya_1} = \sum_{i=0}^{w_{-1}h_{-1}} \sum_{j=0}^{w_{-1}h_{-1}} (y_{-}) * (-z_{-}) * dA;$$

$$I_{ya_2} = \sum_{i=0}^{w_{-1}h_{-1}} \sum_{j=0}^{w_{-1}h_{-1}} (y_{-}) * (-y_{-}) * dA; \quad I_{yz} = \sum_{i=0}^{w_{-1}h_{-1}} \sum_{j=0}^{w_{-1}h_{-1}} (z_{-}) * (y_{-}) * dA;$$

[Gк] матрица элементлари ҳосил бўлгандан сўнг ихтиёрий кўндаланг кесимнинг геометрик ва механик параметрларини ҳисоблашда (1) - (3) гача ифодалардан фойдаланиш мумкин бўлади.

Юқоридаги алгоритм асосида кўндаланг кесими бўйича геометрик параметр ҳисобланиб, сўнг матрица элементлари ҳосил бўлади ҳамда ихтиёрий кўндаланг кесимли стерженнинг тенгламалар системаси, бошланғич шартлар ва чегаравий шартларни сонли натижалар олиш имкони ҳосил бўлади.

Адабиётлар

Ayubjon o'g'li, Azamjon Aliyev. "LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI." *Results of national scientific research* 1.4 (2022): 39-44.

Ayubjon o'g'li, A. A. (2022). LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI. *Results of national scientific research*, 1(4), 39-44.

Алиев, А., & Мусаева, М. З. К. (2021). СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 393-396.

Алиев, Азамжон, and Мухтасар Заирджон Кизи Мусаева. "СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ." *Academic research in educational sciences* 2.4 (2021): 393-396.

- [1] Кабулов В К ., Алгоритмизация в теории упругости и деформационной теории пластичности. Ташкент: Фан, 1966.
- [2] Anarova S. A., Yuldashev T. Derivation of differential equations of oscillation of rods in geometrically nonlinear statement //Problems of Computational and Applied Mathematics. Tashkent. – 2018. – Т. 2. – С. 72-105.
- [3] Anarova S. A., Ismoilov S. M. Mathematical support of the stress-strain state of rods under spatial load considering temperature //Проблемы вычислительной и прикладной математики. – 2020. – №. 4. – С. 5-19.
- [4] Тимошенко С П анд Гудьер Дж, “Теория упругости” Перевод с английского М.Н.Рейтмана. Масква: Наука, 1979.
- [5] Г. А. Маковкин анд Лихачева С Ю., Применение Мкэ К Решению Задач Механики Деформируемого Твердого Тела. Учебное Пособие. Часть 1, ННГАСУ. Нижний Новгород, 2012.